

CURSO TEÓRICO-PRÁTICO SOBRE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA PARA EDUCADORES DE UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - MG: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14517976

LOPES, Maria Julia Cunha Lopes¹

COELHO, Luana Araújo²

SILVA, Camila Fernanda Alcino³

RIBAS, Jônatas Batista⁴

MOREIRA, Ana Caroline⁵

CORRÊA, Alexia Lazzarini Nunes⁶

ALVES, Katiusse Rezende⁷

DIAZ, Flávia Batista Barbosa de Sá⁸

Objetivo: relatar a experiência da realização de um curso teórico-prático sobre parada cardiorrespiratória (PCR) para professores de uma escola do município de Viçosa. **Descrição das atividades:** o curso ocorreu no dia 9 de dezembro de 2023 e foi ministrado por estudantes da graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa com duração de duas horas, sendo uma de conteúdo teórico e a uma hora de treinamento prático. Foram utilizados manequins e o desfibrilador externo automático na prática. Trata-se de uma atividade vinculada a um projeto de extensão e de pesquisa. **Resultados:** os participantes tiveram a oportunidade de treinar suas habilidades práticas sobre atendimento a vítimas de PCR, esclarecendo dúvidas, desmistificando conceitos, principalmente relacionados ao atendimento de crianças, que foi o público-alvo do curso. Acredita-se que este tipo de treinamento para profissionais da educação, além de contribuir para um ambiente escolar mais seguro, pode também impactar na redução de danos e no aumento da chance de sobrevivência de vítimas de PCR. **Conclusões:** a experiência evidencia a necessidade de capacitar os educadores acerca da temática e endossa a importância deste tipo de atividade para estudantes de enfermagem, cujo foco é a disseminação de informações e aprendizado voltado para comunidade. Além disso, para oferecer o curso, os estudantes precisam se capacitar, buscando aprimorar seus conhecimentos científicos e suas habilidades em educação em saúde, competências essenciais para formação do enfermeiro.

Descritores: Capacitação de professores; Parada Cardiorrespiratória; Reanimação Cardiopulmonar; Suporte Básico de Vida.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.j.lopes@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: luana.a.coelho@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camila.silva@ufv.br

⁴ Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: jonatas.ribas@ufv.br

⁵ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ana.moreira4@ufv.br

⁶ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: alexia.correa@ufv.br

⁷ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: katiusse@ufv.br

⁸ Docente de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: flaviabatista@ufv.br